

KORELASI NILAI RMR DAN Q SYSTEM DALAM MENENTUKAN STABILITAS PILLAR

Zubair Saing

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate

ABSTRAK

Salah satu bagian yang paling penting dalam kelangsungan kegiatan di tambang bawah tanah adalah kekuatan atau kestabilan dari pillar, dimana pillar ini berfungsi untuk menopang atau menyokong beban yang berada di atasnya. Dampak dari pillar yang tidak stabil/kuat adalah kemungkinan runtuhnya pillar tersebut. Keruntuhan dari pada pillar tersebut adalah, karena tidak mempunyai pillar yang menopang beban yang berada di atasnya, atau beban yang bekerja di atas pillar tersebut lebih besar dari pada kekuatan pillar itu sendiri. Jika pillar tidak dirancang, dianalisa, dan diaplikasikan dengan baik dan benar, dapat berakibat hal yang sangat fatal bagi pekerja, infrastruktur, peralatan bahkan kelangsungan kegiatan penambangan di bawah tanah. Tujuan penelitian ini adalah menentukan nilai korelasi antara klasifikasi menurut RMR system dan Q system. hasil perhitungan Q' dan RMR basic di lokasi penelitian diperoleh hubungan antara RMR dan Q mengikuti persamaan $RMR = 4.9 \ln(Q) + 58.9$. Hubungan ini mendekati hubungan RMR Q yang diusulkan oleh Cameron (1981), yaitu $RMR = 5 \ln Q + 60.8$. Persamaan ini dapat diterima berdasarkan analisis statistik, dengan selang kepercayaan hingga 99%.

Kata kunci : Korelasi, stabilitas, pillar, massa batuan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tambang bawah tanah dengan metode *block caving*, dibuat beberapa level untuk menunjang kegiatan produksi. Salah satunya yaitu level *undercut*, yaitu level ambrukan dengan *undercutting* sebagai kegiatan utama. Kegiatan *Undercutting* adalah pemboran dan peledakan pada daerah *drill drift* untuk membuat gua-pemula-ambrukan dengan menggunakan pola menyebar seperti kipas di sepanjang terowongan.

Salah satu bagian yang paling penting dalam kelangsungan kegiatan di tambang bawah tanah adalah kekuatan atau kestabilan dari pillar, dimana pillar ini berfungsi untuk menopang atau menyokong beban yang berada di atasnya. Dampak dari pillar yang tidak stabil/kuat adalah kemungkinan runtuhnya pillar tersebut. Keruntuhan dari pada pillar tersebut adalah, karena tidak mempunyai pillar yang menopang beban yang berada di atasnya, atau beban yang bekerja di atas pillar tersebut lebih besar dari pada kekuatan pillar itu sendiri.

Jika pillar tidak dirancang, dianalisa, dan diaplikasikan dengan baik dan benar, dapat berakibat hal yang sangat fatal bagi pekerja, infrastruktur, peralatan bahkan kelangsungan dari pada kegiatan penambangan di bawah tanah.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menentukan nilai korelasi antara klasifikasi menurut RMR system dan Q system.

1.3. Metodologi Penelitian

Pengumpulan, pengolahan, dan analisa hasil pengolahan data, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mencari bahan-bahan pustaka yang menunjang dan diperoleh dari :

- Perpustakaan
- Laporan perusahaan
- Tulisan ilmiah dari beberapa ahli dalam bidang geoteknik dan pillar

2. Pengamatan dan pengambilan data

Mencari data yang menunjang permasalahan yang akan diteliti meliputi pengambilan data primer yakni, pengamatan Joint set number (Jn), Joint roughness (Jr), Joint alteration (Ja), Joint water number (Jw), dan SRF. Serta juga data sekunder yang diperoleh dari laporan perusahaan berupa data geologi serta data – data dari CNI.

3. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan beberapa perhitungan.

4. Analisis

Hasil pengolahan data akan di analisa, dan akan dibandingkan kestabilan pillar secara desain dan aktual.

- a. Secara desain dianalisa sebelum dilakukan kegiatan peledakan

- b. Secara aktual dianalisa sesudah dilakukan kegiatan peledakan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan didasarkan atas analisa penelitian dan pembahasan.

2. DASAR TEORI

Dalam melakukan aktivitas tambang bawah tanah, sistem penyanggaan menjadi perhatian khusus, dan menjadi bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kegiatan penambangan di bawah tanah dengan aman. Oleh karena itu diperlukan analisa pillar untuk menghitung kestabilan dan kekuatan pillar dalam menyangga beban di atasnya.

2.1. Distribusi Tegangan Dalam Pillar

Asumsi sederhana dari distribusi tegangan dalam pillar bahwa beban yang diterima oleh pillar terdistribusi merata di dalam pillar. Namun demikian asumsi ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan karena gaya geser selalu ada pada bidang kontak di bidang batas pillar. Akibat tahanan geser, ekspansi lateral di sekitar bidang – bidang kontak akan lebih besar atau lebih kecil dari pada daerah disekitarnya yang menyebabkan distribusi tegangan di dalam pillar tidak merata (Peng, 1979).

2.2. Penentuan Kekuatan Pillar

Pillar di dalam tambang ditinggalkan sebagai penyangga. Oleh karena itu kekuatannya sangat berperan dalam masalah ground control. Kekuatan pillar di dalam tambang bawah tanah akan tergantung pada :

- 1) Tegangan in-situ
- 2) Kekuatan massa batuan pillar
- 3) Ukuran dan bentuk pillar

4) Struktur kekar

Terdapat dua (2) teori kekuatan pillar yang menjelaskan terjadinya keruntuhan pillar (Syd & Peng, 1978), yaitu :

1. Teori kekuatan puncak (*ultimate strength theory*) yang menyatakan bahwa pillar akan segera runtuh jika beban yang diterima melebihi kekuatan dari pada pillar tersebut. Daya dukung (*bearing capacity*) pillar dianggap berkurang hingga nol saat kekuatannya terlampaui.
2. Teori Keruntuhan Progresif (*Progressive failure theory*) yang menekankan terjadinya ketidakseragaman distribusi tegangan di dalam pillar. Keruntuhan dimulai pada elemen yang paling kritis dan menyebar secara bertahap hingga terjadinya keruntuhan.

Kebanyakan perhitungan kestabilan pillar menggunakan teori kekuatan puncak atau teori kuat tekan batuan. Sedangkan teori keruntuhan progresif walapun baik, penggunaannya masih memerlukan penelitian pengembangan sendiri sesuai dengan kondisi setempat dan sangat memerlukan pengalaman.

Pada rancangan pillar yang pada akhirnya memerlukan rib pillar (sisi pillar yang terbentuk pada pembukaan lubang bukaan) tidak hanya memperhatikan kestabilan masing – masing pillar, tetapi juga interaksi antara atap dan lantai dari blok penambangan. Oleh karena itu dalam merancang pillar ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yakni :

1. Beban yang bekerja, termaksud pendugaan beban pillar sebelum penambangan dan sesudah penambangan
2. Distribusi tegangan pada pillar

3. Kekuatan pillar

4. Interaksi atap, pillar, dan lantai.

Asumsi yang digunakan dalam menghitung kekuatan pillar (Obert & Duvall, 1960) adalah :

- Batuan kompak, yaitu batuan karena sifat fisik dan karakteristik geologinya dapat dibuat pembukaan lubang bukaan secara kontinu tanpa penyanggaan struktur kecuali pillar itu sendiri (kayu dan baut batuan tidak dapat digunakan sebagai penyangga struktur).
- Tegangan pada pillar terdistribusi merata. Hal tersebut di dasarkan pada kondisi elastis dimana nisbah lebar lubang bukaan dengan lebar pillar akan meningkatkan tegangan rata – rata mencapai tegangan maksimum dan lebih merata.
- Pillar dapat dikatakan stabil bila faktor keamanan di antara dua (2) hingga empat (4).

Pada tahun 1975, Skelly, dan Wolgamott dari Colorado School of Mines (CSM) melakukan uji in-situ di salah satu tambang batubara di Virginia Barat (Wang et al, 1977). Di dalam uji ini dilakukan pengurangan dimensi pillar sampai terjadi *failure* kemudian menghitung kekuatan pillar. Faktor keamanan yang direkomendasikan berkisar dari 1.5 – 2. Persamaan lain yang ditawarkan oleh Bieniawski (1984) adalah :

$$\sigma_p = \sigma_c \left(0.64 + 0.36 \frac{W}{H} \right) \dots \dots \dots (1)$$

- dimana : σ_p = Kekuatan pillar (Psi)
 σ_c = Kuat tekan contoh batuan
 W = Lebar pillar (m)
 H = Tinggi pillar (m)

Bieniawski & Van Heerden (1975) mendapatkan persamaan di atas dari uji in-situ skala besar pada 66 contoh batuan dengan nisbah W/H 0.5 – 3.4. Persamaan di atas dapat digunakan dalam berbagai pillar di tambang. Holland (1973) menyarankan bahwa faktor keamanan (FS = 2) cocok di gunakan pada tambang batubara di Amerika Serikat.

2.3. Teori Keruntuhan Progresif

Distribusi tegangan di dalam pillar jarang sekali seragam karena terjadinya redistribusi tegangan di sekitar lubang bukaan. Wilson dan Ashwin (1972) menyatakan bahwa sebuah pillar yang kedua sisinya dikelilingi oleh *goaf* (panel yang telah selesai di tambang) akan mengalami gangguan dan pilar dapat dibagi dalam dua (2) daerah, yaitu

1. daerah hancuran (*yield zone*) di dekat tepi pillar
2. inti/core di tengah pillar yang akan di kelilingi daerah hancuran

Gambar di bawah ini menggambarkan tampak samping terowongan dimana H menunjukkan tinggi pillar dan h merupakan kedalaman pillar dari permukaan tanah. Gambar 3.3 dan 3.3a merupakan idealisasi distribusi tegangan yang terjadi dan distribusi tegangan hipotesis. Tegangan pada mula – mula turun kemudian naik sampai tegangan *abutment* tercapai. Zona *yield* merupakan daerah yang membatasi inti pillar, dimana di dalam inti pillar tersebut berlaku sifat elastis.

Tegangan vertical sangat rendah pada tepi pillar dan meningkat dengan cepat hingga mencapai tegangan *yield* maximum pada jarak Y_M dari tepi pillar. Melewati titik ini pada pusat pillar adalah daerah utuh (*intact*) yang relative tidak terganggu yang disebut inti pillar.

Sebaliknya pada tepi pillar meliputi daerah hancuran (*yield zone*).

Namun demikian kekuatan inti pillar dapat meningkat karena tekanan pemampatan (*confining*) yang diberikan oleh daerah hancuran. Pertambahan kekuatan inti pillar proporsional dengan tekanan pemampatan menurut persamaan di bawah:

$$\sigma_1 = \sigma_c + \sigma_3 \tan \beta \dots \dots \dots (2)$$

dimana :

σ_1 = Tegangan principal maksimum (MPa)

σ_c = Kuat tekan contoh batuan (MPa)

σ_3 = Tegangan principal minimum (MPa)

β = Sudut kemiringan rata-rata kurva $\sigma_1 - \sigma_3$

Gambar 1. Distribusi tegangan pada pillar (Wilson, 1972)

Gambar 2. Hubungan tegangan principal maksimum dan tegangan principal minimum (Wilson, 1972)

ilai rata-rata tan β untuk beberapa jenis batuan adalah 4 (Pierce, 1963 & Hobbs, 1964) baik untuk contoh batuan utuh maupun untuk contoh hancuran. Sedangkan nilai kuat tekan uniaksial contoh hancuran adalah nol. Untuk daerah hancuran di tepi pillar, Wilson menyederhanakan persamaan menjadi,

$$\sigma_1 = 4 \cdot \sigma_3 \dots\dots\dots(3)$$

Wilson mengasumsikan bahwa tegangan vertical (σ_v) sama dengan tegangan horizontal (σ_H) (kondisi hidrostatik)

$$\sigma_v = \rho \cdot g \cdot h \dots\dots\dots(4)$$

Kondisi hidrostatik $k = 1$, maka $\sigma_v = \sigma_H$ dimana :

ρ = Bobot isi lapisan penutup (ton/m³)

g = Percepatan gravitasi (m/s²)

h = Tebal lapisan penutup (m)

2.4. Beban yang dapat diterima pillar

Teori pembebanan tributary area diperoleh dari hasil analisis sederhana mengenai keseimbangan statis. Di dalam metode ini setiap pillar akan menyangga beban di atasnya serta setengah jarak antara pillar mencakup daerah atau luas di atasnya dan sekitarnya yang bersebelahan dengan pillar tersebut.

Gambar 3. Tributary Area berbentuk bujur sangkar (Brady & Brown, 1985)

Gambar 3 merupakan konsep tributary area yang diterapkan pada tambang batubara bawah tanah *room pillar* dimana menunjukkan pillar tunggal yang diasumsikan bahwa total pembebanan akan didistribusikan merata ke semua pillar. Maka dalam tata letak *room pillar*, tegangan rata – rata di atas pillar untuk kubus yaitu,

$$\sigma_{ap} W = (W_0 + W) \sigma_v$$

$$\sigma_{ap} = (W_0 + W) / W \times \sigma_v$$

$$TAL = \sigma_v (W_0 + W) \times (W_0 + W)$$

dimana :

σ_{ap} =Tegangan aksial rata – rata pillar(Mpa)

W = Lebar Pillar (m)

W_0 = Lebar ruangan diantara pillar (m)

TAL = Tributary Area Load (pembebanan yang diterima pillar) (Ton)

Menurut teori ini, pillar menyangga secara merata, beban yang berada di atas pillar termasuk juga 1/2 bagian lebar lubang diantara pillar pada masing masing sisi pillar ($W_0 + W$).

Gambar 4. Gambar bagian - bagian dari pillar

2.5. Faktor Keamanan

Faktor keamanan dihitung dari kekuatan pillar dibagi pembebanan yang diterima oleh pillar

$$\begin{aligned} \text{Faktor Keamanan} &= \frac{\text{kekuatan pillar}}{\text{beban pada pillar}} \\ &= \frac{\sigma_p \times \text{area}}{\text{TAL}} \\ &= \frac{\text{LCC}}{\text{TAL}} \end{aligned}$$

dimana : FS: Factor of Safety

σ_p : Tegangan aksial rata – rata pillar(MPa)

LCC : Load Caring Capacity

TAL : Tributary Area Load

Dalam menganalisa kestabilan/kekuatan dari pillar banyak metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah metode Willson Pillar.

Adapun data masukan yang dibutuhkan untuk menghitung faktor keamanan pillar adalah sbb:

1. Karakteristik massa batuan
 - Sudut geser dalam (*Friction angle*)
 - Density batuan
 - *Rock massa compressive strength*
2. Dimensi Pillar
 - Ratio lebar dan tinggi pillar
 - Dimensi pillar (desain & aktual) yang meliputi,
 - Pillar area
 - Pillar perimeter
 - Tributary area
 - Confined area
 - Unconfined area
3. Data elevasi
 - Elevasi permukaan
 - Elevasi top pillar

3.7. Rock Mass Quality (Q) System

Rock Mass Quality (Q) System atau disebut juga sebagai Tunneling Quality Index atau NGI Classification System pertama kali diusulkan oleh Barton, Lien dan Lunde/TAL tahun 1974 di *Norwegian Geotechnical Institute (NGI)*. *Q-System* sebagai salah satu dari klasifikasi massa batuan dibuat berdasarkan studi kasus lebih dari 200 kasus *tunneling* dan *caverns*.

Q-system merupakan fungsi dari enam parameter yang dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$Q = \frac{RQD}{J_n} \times \frac{J_r}{J_a} \times \frac{J_w}{SRF}$$

dimana,

RQD : *Rock Quality Designation*

J_n : *Joint set number*

J_r : *Joint roughness number*

J_a : *Joint alteration number*

J_w : *Joint water reduction factor*

SRF : *Stress Reduction Factor*

Keenam parameter ini dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) faktor utama yang diperhitungkan oleh **Barton,dkk** untuk mengetahui nilai Q.

3. HASIL

3.1. Perhitungan Rock Quality Designation (RQD)

Dari data yang dikumpulkan dilapangan dilakukan perhitungan RQD menggunakan persamaan berikut:

$$RQD = \frac{\sum \text{Panjang Core} > (2 \times \text{Diameter})}{\text{Panjang Core Recovery}}$$

Untuk beberapa tipe batuan yang ada di lokasi penelitian, diperoleh distribusi RQD

3.3. Menghitung nilai Q'

Karena keterbatasan informasi yang dimiliki mengenai kondisi air pada bidang diskontinu dan stress yang ada pada massa batuan, maka perhitungan yang dilakukan adalah perhitungan nilai Q', yaitu nilai Q dengan rating untuk parameter $J_w/SRF = 1$. Sehingga persamaan yang digunakan dalam pengolahan data adalah $Q' = RQD/J_n \times J_r/J_a$. Perhitungan Q' dilakukan dalam suatu lubang bor untuk setiap interval pengeboran.

Tabel berikut merupakan contoh perhitungan RMR pada program Microsoft Excel.

Tabel 2. Contoh perhitungan Q'

Dari hasil perhitungan, Untuk tiap interval kedalaman 50 meter dibuat grafik distribusi nilai Q' sebagai berikut:

Gambar 7. Q' value pada berbagai tipe batuan

3.4. Perhitungan RMR basic

Perhitungan RMR hanya dilakukan pada tiga lubang bor saja yaitu GRD36-08, GRD36-09, dan GRD37-05. Hal ini disebabkan data point load index yang dimiliki hanya untuk tiga lubang tersebut.

Perhitungan RMR dilakukan pada lubang bor yang artinya belum terdapat lubang bukaan. Oleh sebab itu parameter *adjustment* terhadap pengaruh orientasi bidang diskontinu terhadap arah penggalian lubang bukaan diabaikan dalam perhitungan RMR pada penelitian ini. Sehingga RMR yang dihitung nilainya adalah *RMR basic*, yang perhitungannya berdasarkan persamaan,

$$RMR\ basic = A + B + C + D + E$$

dimana;

A = Rating dari Point Load Strength Index (Is)

B = Rating dari Rock Quality Designation (RQD)

C = Rating dari joint spacing atau spasi bidang diskontinu

D = Rating dari kondisi bidang diskontinu

E = Rating dari kondisi dari ground water

Tabel berikut merupakan contoh perhitungan RMR pada program Microsoft Excel.

Tabel 3. Contoh perhitungan RMR basic

Untuk beberapa tipe batuan dibuat grafik distribusi nilai RMR sebagai berikut:

GAMBAR 8. Distribusi RMR *Basic* pada beberapa tipe batuan

4. PEMBAHASAN

Korelasi RMR dan Q yang diperoleh adalah $RMR = 4.9 \ln(Q) + 58.9$. Korelasi ini mendekati korelasi RMR-Q yang diusulkan oleh Cameron (1981), yaitu $RMR = 5 \ln Q + 60.8$. Sementara itu korelasi yang bisa dipakai di PTFI adalah $RMR = 9 \ln(Q) + 44$ yaitu hubungan RMR-Q menurut Bieniawski.

Dari hasil korelasi RMR – Q yang didapatkan ini dilakukan analisis sebagai berikut:

a. Analisis statistik.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari korelasi yang diperoleh dilihat dari sudut pandang statistik. Dalam analisis ini akan dilihat seberapa sesuai antara data yang dimiliki dengan nilai RMR dari persamaan korelasi RMR – Q yang dimiliki. Oleh karena itu dalam analisis ini digunakan uji hubungan atau korelasi. Uji korelasi yang dipakai adalah korelasi *product-moment* Pearson. Dalam uji korelasi Pearson, nilai koefisien korelasi (r) dari data-data yang dimiliki dibandingkan dengan tabel nilai-nilai kritis koefisien korelasi (r) *product-moment*

Dari Grafik 9 di bawah ini diketahui nilai koefisien penentu (R^2) dari data RMR dan Q yang dimiliki adalah $R^2 = 0.571$. Dengan demikian dapat ditentukan nilai koefisien korelasi (r) antara data RMR dengan persamaan korelasi RMR – Q yang diperoleh adalah $\sqrt{R^2} = \sqrt{0.571^2} = 0.756$

Gambar 9. Koefisien korelasi (r) hubungan RMR dan Q

Tabel 4. Uji korelasi antara data RMR dengan nilai RMR menurut persamaan

Taraf Signifikansi	Jumlah Data (N)	Derajat Kebebasan (db) = N - 1	Koef. Korelasi (r)	Nilai Kritis Koef. Korelasi (r)
1%	244	243	0.756	0.166
5%	244	243	0.756	0.127

korelasi RMR – Q

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi (r) dari nilai RMR sebenarnya dengan nilai RMR menurut persamaan korelasi RMR – Q, berada diatas nilai kritis koefisien korelasi Pearson untuk taraf signifikansi 5% maupun 1%. Artinya persamaan korelasi RMR – Q yang diperoleh pada penelitian tugas akhir ini ($RMR = 4.9 \ln(Q) + 58.9$), dapat diterima secara statistik dengan selang kepercayaan hingga 99%.

b. Analisis mengenai lokasi penelitian

Oleh karena semua hubungan antara RMR dan Q system yang ada merupakan pendekatan empirik yang dilakukan di lokasi-lokasi yang berbeda-beda karakternya, sehingga hubungan yang diperoleh akan berbeda-beda pula untuk setiap lokasi. Korelasi yang diusulkan Bieniawski yang saat ini dipakai di PTFI dikembangkan dari 111 studi kasus pada proyek terowongan di Skandinavia, Eropa, Afrika dan Amerika (Bieniawski, 1989). Sementara itu korelasi dari Cameron yang mendekati korelasi yang diperoleh dari penelitian tugas akhir ini, dikembangkan dari studi kasus yang dilakukannya pada proyek-proyek terowongan yang sebagian besar berada di Afrika Selatan. Berikut ini perbedaan yang mendasar antara korelasi yang ada saat ini dengan korelasi dari hasil penelitian yang menyebabkan berbedanya hasil korelasi RMR dan Q yang diperoleh:

- Korelasi RMR – Q yang ada saat ini dikembangkan dari studi kasus terowongan atau lubang bukaan tambang (*hard rock* maupun *soft rock*). Sementara itu dalam penelitian tugas akhir ini korelasi RMR – Q dikembangkan dari *core orienting*.
- Kondisi geologi dan geografi yang berbeda dari lokasi dimana korelasi RMR – Q yang ada saat ini berasal dengan kondisi geologi dan geografis dimana penelitian dilakukan.

Disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka korelasi yang diperoleh tidak bisa dinilai kebenarannya. Kecuali jika dilakukan penelitian lebih lanjut di lokasi penelitian sekarang untuk mengumpulkan informasi yang lebih banyak lagi dan sebagai pembandingan hasil yang diperoleh saat ini.

c. Analisis metode penentuan nilai RMR dan Q

Korelasi RMR dan Q pada penelitian tugas akhir ini dikembangkan dari *core orienting* yang memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam mengidentifikasi parameter-parameter dari kedua klasifikasi massa batuan yang dicari korelasinya tersebut. Keterbatasan ini akan mempengaruhi nilai klasifikasi massa batuan yang diperoleh, yang seterusnya akan mempengaruhi korelasi yang didapatkan.

Secara umum keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah:

- Belum dipertimbangkannya faktor air dari kedua klasifikasi massa batuan
- Belum dipertimbangkannya faktor *stress* pada perhitungan Q
- Belum dipertimbangkannya pengaruh orientasi bidang diskontinu pada lubang bukaan dalam perhitungan RMR
- Keterbatasan dalam pengamatan *joint roughness, alteration, joint length, joint spacing* dan *joint set* pada penentuan klasifikasi massa batuan dari *core orienting*.

5. KESIMPULAN

Hasil perhitungan Q' dan RMR basic di lokasi penelitian diperoleh hubungan antara RMR dan Q mengikuti persamaan $RMR = 4.9 \ln(Q) + 58.9$. Hubungan ini mendekati hubungan RMR Q yang diusulkan oleh Cameron (1981), yaitu $RMR = 5 \ln Q + 60.8$. Persamaan ini dapat diterima berdasarkan analisis statistik, dengan selang kepercayaan hingga 99%.

Hubungan yang diperoleh dalam penelitian ini belum dapat dinyatakan benar atau salahnya karena beberapa alasan berikut:

- Terdapat perbedaan kondisi lokasi tempat studi kasus korelasi RMR – Q yang telah ada saat ini dengan lokasi penelitian ini dilakukan.
- Dalam penelitian ini penentuan korelasi RMR – Q dilakukan pengamatan *core* hasil pengeboran, sementara korelasi lainnya dibuat dari pengamatan terowongan atau lubang bukaan lainnya.
- Penelitian mengenai hubungan RMR dan Q ini baru dilakukan satu daerah yang terbatas. Daerah ini belum cukup mewakili kondisi massa batuan secara umum lokasi penelitian
- Prosedur penentuan klasifikasi massa batuan yang dilakukan masih memiliki keterbatasan terutama dalam menentukan rating dari tiap parameternya.

DAFTAR PUSTAKA

- Koesnaryo S Dan Setiawan**, 1991, “*Teknik Terowongan*” Bidang Khusus Geomekanikal program Studi Rekayasa Pertambangan Institut Teknologi Bandung.
- Kramadibrata Suseno dan Astawarai Made**, 1991, “*Mekanika Batuan*” Institut Teknologi Bandung.
- Hoek and Bray**, 2000, “*Rock Slope Engineering*,” second edition, Jhon Willey and Sons, New York.
- Puhakka Tuula**, “*Underground Drilling and Loading Handbook*, Tamrock Corp, 1997
- Stillborg B**, 1986, “Professional Users Handbook for Rock Bolting”, Trans. Tech. Publication.
- Study Kelayakan Kencana Underground PT.Nusa Halmahera Mineral**, 2005
- Sulistianto Budi**, 1990, “*Teknik penyanggan Dan Perkuatan*” laboratorium Geoteknik Pusat Antar Universitas ITB.
- Wattimena Ridho**, “*Klasifikasi Massa Batuan*” Laboratorium Geomekanikal departemen teknik pertambangan ITB.
- Winahyu Ragil**, 2000, “*Evaluasi Teknis Penggunaan Baut Batuan Pada Tahap Pra-Produksi Di Tambang Dalam D.O.Z PT. FI Papua*, Skripsi UPN Yogyakarta.